

Híper-saber y observadores en el cine

Introducción

En un trabajo anterior¹, dedicado a criticar la tipología clásica introducida por Gérard Genette para el estudio de la focalización narrativa (*focalización interna*, *focalización cero* y *focalización externa*), introdujimos una extensión tipológica de la clasificación de *Observadores* debida a Jacques Fontanille (1989) la cual denominamos tipología *modal*. Tal clasificación pretende dar cuenta de las competencias cognitivas del *Observador*² en términos de la información espacial, temporal y causal a la cual puede acceder este actante discursivo y viene definida de la manera siguiente:

- Un *Observador* cuya competencia modal esté definida por la exposición es denominado *Pleno*.
- Un *Observador* cuya competencia modal esté definida por la accesibilidad es llamado *Orientado*.
- Un *Observador* cuya competencia modal esté definida por la obstrucción es llamado *Obstruido*.
- Un *Observador* cuya competencia modal esté definida por la inaccesibilidad es llamado *Excluido*.

Las anteriores definiciones se formulan de acuerdo con las determinaciones correspondientes al siguiente cuadrado lógico³:

MODALIZACIÓN COGNITIVA DE LA DIÉGESIS

¹ Baiz Quevedo, Frank (1995). «El punto de vista en el cine: una propuesta». En *Objeto Visual 2*. Cuadernos de Investigación de la cinemateca Nacional. Caracas.

² El *Observador*, en la definición de Fontanille (1989), es: *...le simulacre par lequel l'énonciation va manipuler, par l'intermédiaire de l'énoncé lui-même, la compétence d'observation de l'énonciataire.*

³ De la misma manera, es posible definir una tipología considerando las modalizaciones del híper-saber, no ya sobre la tipología de la competencia modal introducida por nosotros, sino sobre la tipología originaria de Fontanille. Así, el saber (se) Asistente del *Observador* (y con ello, restringido al universo posible de las competencias de un Asistente), es una características que despliegan ciertos tipos de filmes. Podría decirse que este tipo de híper-saber condiciona el saber observar.

Nos parece, sin embargo, que tal tipología modal resulta débil como instrumento analítico si no se introduce, detrás de la definición de cada tipo modal, un mecanismo que permita evaluar lo que podríamos llamar la «conciencia» de observación construida discursivamente. La necesidad de esta extensión tipológica se hace evidente en cuanto se observa que un tipo modal cualquiera —por ejemplo, un Observador Obstruido— puede ser construido de diversas maneras en lo que respecta a dicha «conciencia» de observación. En efecto, el discurso puede construir un Observador Obstruido «consciente» de la obstrucción que lo define: en el cine, el encuadre puede, por ejemplo, resaltar el obstáculo visual que priva al observador de la información pertinente —sea espacial o causal—. Por el contrario, la «conciencia» de la propia competencia del observador puede ser opacada o disimulada por el discurso: la obstrucción puede constituir un dato no destacado, que busca pasar inadvertido (en cine, el obstáculo visual puede ser un detalle del decorado que, en principio, no se lee como tal).

Tipología híper-cognitivas

La extensión que proponemos, entonces, evalúa en cada tipo modal de *Observador* la modalización de un *saber metasemiótico*, o más propiamente un *híper-saber optimizador*⁴ que provee al *Observador* de la información acerca del tipo modal que él mismo configura. Más propiamente, es posible explorar las modalizaciones del saber del Observador acerca del tipo de competencia que lo configura, mediante cuadros semióticos similares al siguiente:

MODALIZACIÓN DEL SABER DEL OBSERVADOR

Una nueva denominación permitirá distinguir el tipo de modalización debidas al híper-saber que modalizan cada tipo de *Observador*. Así, un *Observador Obstruido*, dotado de un híper-saber acerca de su exclusión, se denominará un *Observador Impotente*. Por el contrario, un *Observador Obstruido*, no dotado de información acerca de su obstrucción, se denominará *Observador Impedido*. Damos a continuación la tabla completa de estas denominaciones:

⁴ El Híper-Saber es un operador metasemiótico que actúa modalizando al saber. Véase Fontanille (1987:49,54).

HÍPER-OBSERVADORES

TIPO MODAL	SABER DEL SABER	NO SABER DEL SABER
Obs. Excluido	Sustraído	Relegado
Obs. Obstruido	Impedido	Impotente
Obs. Orientado	Distraído	Perspícaz
Obs. Pleno	Indiferente	Total

Otras modalizaciones

De la misma manera que hemos formulado la anterior tipología, es posible definir una tipología considerando las modalizaciones del híper-saber, no ya sobre la tipología de la competencia modal introducida por nosotros, sino sobre la tipología originaria de Fontanille. Así, por ejemplo, para un *Observador*, el saber (se) *Asistente* (y con ello, el estar dotado del conocimiento de estar restringido al universo posible de las competencias de un Asistente), es una característica que despliegan ciertos tipos de filmes (por ejemplo, el tantas veces citado filme **Lady in the Lake** (Montgomery, 1946). Podría decirse que este tipo de híper-saber condiciona el horizonte de expectativas causales del *Observador*, sometiéndolo a ciertas «regímenes de espera» en cuanto al alcance de su observación (en el cine negro, como en la novela en primera persona, el *Observador* se sabe, sometido a lo que irá sabiendo el protagonista o el detective; por el contrario, el melodrama o el *thriller* preparan un *Observador* dispuesto a saberlo todo. En ambos casos, lo que funciona es un híper-saber acerca del tipo mismo de Observador que el discurso propone en juego como preferente. Las «traiciones» a tal híper-saber, cuando son verosímiles, constituyen mecanismos de sorpresa; cuando no, son leídas como inconsistencias que traducen «faltas de rigor.»⁵

Por último, es interesante analizar los roles actanciales del Observador como actante discursivo respecto a la modalidad de veridicción⁶, que surgen en los tipos de Observadores se confrontan el «ser de un tipo» de *Observador*, con el «parecer de un tipo» de *Observador*. El sistema de confrontaciones conduce a un cuadro como el que sigue, en donde la diagonal expresa el máximo grado de «objetividad» del Observador frente a su propia competencia, mientras que las entradas más alejadas de la diagonal expresan las posiciones más «subjetivas». Las denominaciones que colocamos en cada entrada tienen únicamente una intención ilustrativa.

⁵ Quizás otra manera de pensar el mecanismo consiste en interpretar que el discurso, a través de ciertas marcas textuales (entre ellas, la persistencia de un tipo fijo de *Observador*), impone una modalización del ser por el deber. Así, lo que está en juego es el «deber ser cierto tipo de *Observador*». Las sorpresas (y las transgresiones) aparecen entonces cuando no coinciden el *deber ser* y el *ser* del tipo de *Observador* (un *Observador* que debe ser un *Asistente*, es, de hecho, un *Focalizador*, por ejemplo)

⁶ Véase Blanco, Desiderio y R. Bueno (1980) y Greimas (1973).

SER↓/CREER→	Obs. Excluido	Obs. Obstruido	Obs. Orientado	Obs. Pleno
Obs. Excluido	<i>Centrado</i>	<i>Desubicado</i>	<i>Perdido</i>	<i>Alucinado</i>
Obs. Obstruido	<i>Minusválido*</i>	<i>Centrado</i>	<i>Despistado</i>	<i>Con un punto ciego</i>
Obs. Orientado	<i>Minusválido*</i>	<i>Minusválido*</i>	<i>Centrado</i>	<i>Extrapolador</i>
Obs. Pleno	<i>Negador</i>	<i>Negador*</i>	<i>Negador*</i>	<i>Centrado</i>

Por último, en la página siguiente, presentamos una versión ampliada de nuestro análisis ya publicado del filme **North by Northwest** de Alfred Hitchcock, en el cual se incorporan las denominaciones de los Observadores provenientes de nuestra tipología meta-cognitiva.

	DESCRIPCION	OBSERVADORES	TIPOLOGIA META-COGNITIVA	COMENTARIOS
o				
a	La agitación de Manhattan. Madison Avenue.	Esp. Pleno	Esp. Indiferente	Presentación general. No hay restricciones.
a	Thornhill y su Secretaria en el taxi.	As. Pleno	As. Indiferente	Thornhill es el protagonista. Se va definiendo la focalización desde él.
b0	En el Plaza, Thornhill es secuestrado.	As. Pleno	As. Indiferente.	El llamado a Kaplan introduce la posición del Espectador.
b1	Se escucha la voz del mesonero que requiere a Kaplan. Thornhill no la escucha.	As. Excluido + Esp. Orientado por vía sonora (diegética)	As. Relegado + Esp. Distráido	Simultáneamente se marcan los dos lugares de Observación: As. y Esp.
b2	Dos individuos comentan entre sí: Kaplan...	Esp. Orientado por vía visual As. Excluido	Esp. Perspicaz. As. Omitido	Un paneo subraya la presencia de los desconocidos y su confusión.
b3	Una mano detiene a Thornhill.	As. Excluido + Esp. Excluido As. Obstruido	As. Relegado + Esp. Relegado. As. Impotente	Por un momento ignoramos de quién es la mano que detiene a Thornhill En seguida la observación vuelve a Thornhill
b	A través de la ciudad con los secuestradores.	As. Obstruido	As. Impotente	Thornhill no sabe el porqué del secuestro. La observación es desde él.
a	Visita a la propiedad de Townsend.	As. Obstruido.	As. Impotente	En todo el segmento 3 la observación se vehiculará a través de Thornhill
b	Casa de Townsend	As. Obstruido	As. Impotente	
c	Biblioteca de Townsend	As. Obstruido	As. Impotente	
c	Carretera. Thornhill escapa a la muerte	As. Obstruido	As. Impotente	
c	En la comisaría	As. Obstruido = Esp. Obstruido sobre Thornhill ⁷	As. Impotente = Esp. Impotente.	El lugar del Esp. que ha coincidido con el de Thornhill es idéntico al del As. sobre Thornhill ⁸
c	En el tribunal.	Esp. Obstruido sobre Thornhill	As. Impotente	
a	Arribo a la propiedad de Townsend	As. Obstruido.	As. Impotente.	
b	De la entrada a la biblioteca.	As. Obstruido.	As. Impotente.	
c	En la biblioteca.	As. Obstruido.	As. Impotente.	
d	En la entrada. Thornhill su madre y los detectives de la policía, parten en el auto en el que llegaron.	As. Obstruido. Esp. Orientado por una clave visual + una clave sonora extradiegética.	As. Impotente + Esp. Perspicaz.	Al salir de la mansión, un paneo descubre la identidad del jardinero. La música extradiegética comenta la situación.
a	Thornhill y su madre llegan al Hotel Plaza.	As. Obstruido	As. Impotente.	
b	En el hall. La madre pide la llave de la habitación de Kaplan.	As. Obstruido	As. Impotente.	
c	En la habitación de Kaplan.	As. Obstruido	As. Impotente	La obstrucción es tanto causal como espacial y encuentra su manifestación en la conversación telefónica. Por tanto, el As. está visualmente obstruido.
c1	Llegada de los asesinos. Thornhill entra con su madre en el ascensor.	As. Obstruido + Espectador ⁹ Orientado por una clave sonora. Esp. Pleno informado visualmente ¹⁰	As. Impotente + Esp. Perspicaz.	Una melodía anuncia el arribo de los asesinos .El encuadre escogido permite verlos llegar. Thornhill, al principio, no se percató.
d	En el hall, Thornhill huye de los asesinos.	As. Pleno	As. Perspicaz.	
e	Thornhill toma un taxi. Los asesinos abordan otro taxi para perseguirlo.	As. Pleno Esp. Pleno As. Pleno	Asistente Perspicaz Espectador Perspicaz	Un P.G. nos muestra primero la visión del As. y luego la del Esp.

e 1	En el taxi, Thornhill ordena al conductor evadir a los perseguidores. El conductor asiente.	As. Pleno	As. Perspicaz	
a	Naciones Unidas. Llega el taxi de Thornhill	(Esp. Excluido) As. Obstruido Esp. Orientado	(Esp. Relegado) As. Impotente	Dos operaciones revelan la tipología Relegado del Observador: 1.- La evasión inmediata de los asesinos tal y como ha sido ejecutada por el conductor del taxi nos ha sido omitida (Lo cual, retroactivamente, nos permite la construcción de un Esp. Excluido) 2.- La apertura de un nuevo programa narrativo (Thornhill va a las N.U. con el objetivo de develar el misterio de Townsend) nos coloca en el lugar de un As. Obstruido. ¹¹
a 1	Thornhill entra en las N.U. Se anuncia como Kaplan.	As. Obstruido	As. Impotente	
a 2	El taxi de los asesinos llega a las N.U.	Esp. Pleno. ¹²	Esp. Total	
b	Thornhill se entrevista con Townsend. Asesinato de Townsend.	As. Excluido As. Excluido +Esp. Orientado As. Excluido +Esp. Pleno As. Pleno	As. Omitido As. Omitido + Esp. Total As. Total	El segmento exhibe una gran riqueza. En primer lugar, restringe la información exclusivamente a la extraña reacción de Townsend de la cual Thornhill no se percata. En seguida, el desplazamiento actoral y un movimiento de cámara encuadre incorpora a Townsend acuchillado. Por fin Thornhill se percata de lo que sucede.
c	Thornhill huye.	As. Pleno	As. Total	

⁷ Podría establecerse la diferencia entre un Esp. (general) y un Esp. sobre un personaje, lo cual correspondería a la distinción entre la focalización interna sobre y en, tal como la desarrolla Vanoye (**Récit Ecrit, Récit filmique**).

⁸ Este momento revela con claridad la dualidad actancial señalada por Fontanille respecto a los roles del Informador y del Observador. T. deviene más bien en figura del Informador que recibe sobre ella, por decirlo así, la observación de un Asistente.

⁹ De aquí surge la posibilidad de una distinción entre denominaciones locales y generales, según se considere una causalidad en riesgo en la acción del momento, o se remita a la causalidad general. En este sentido (y en el segmento inmediatamente siguiente que tiene lugar en el ascensor) podría admitirse que los observadores en juego (aquí Esp., luego As.) son ambos Plenos (por que la información localmente pertinente consiste en el arribo de los asesinos).

¹⁰ Hemos considerado hacer valer las determinaciones locales por sobre las globales: lo que priva es la validez local de la acción.

¹¹ Nótese la riqueza de las posiciones cognoscitivas en juego: de cara a la información todavía oculta de lo que sucede en las N.U., el texto opera construyendo un As. Obstruido el cual interactúa con un Esp. Orientado precisamente en relación a una información diríamos contraria

¹² Repetimos: la información que caracteriza la competencia del Observador se refiere al programa en curso (Persecución de T.), por ende, nos inclinamos por distinguirla como Plena. Esto hace que la próxima denominación del As. se mida respecto a esta información.

0 a	Puerta de entrada. Cuarteles de la C.I.A.	Esp. Excluido	Esp. Relegado	
0 b	El Profesor y sus colaboradores comentan la suerte de THORNHILL y revelan que Kaplan es un personaje inexistente.	Esp. Excluido Esp. Orientado Esp. Pleno Esp. Excluido	Esp. Relegado (En términos espaciales, temporales y causales) Esp. Perspicaz Esp. Total Esp. Relegado (respecto a la identidad del agente secreto)	El profesor despeja todas las dudas en relación a los acontecimientos anteriores y abre una nueva incógnita de la cual, marcadamente, excluye al Esp.
1 a	En la estación de tren de Nueva York.	As. Pleno Esp. Orientado Esp. Pleno Esp. Excluido As. Pleno	As. Impotente Esp. Perspicaz Esp. Ausente As. Impotente	De nuevo un segmento rico en cambios modales: una clave visual (reacción del boletero) nos previene de que algo anda mal, enseguida un inserto descubre la fotografía de Thornhill y luego, el encuadre vacío permite la reconstrucción de un Esp. que ha sido Excluido de la huida de Thornhill Regresamos a Thornhill
1 b	Thornhill sube al tren y es salvado por Eve.	(As. Excluido respecto a la identidad y complicidad de Eve ¹³)	(As. sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	
2 a	Thornhill y Eve en el vagón-restaurant. Seducción. Eve previene a Thornhill de la llegada de la policía.	As. Excluido respecto a la identidad y complicidad de Eve Esp. Orientado Esp. Pleno As. Pleno respecto a la llegada de la policía (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	As. Sustraído de la identidad y complicidad de Eve Esp. Distraído Esp. Total As. Total	El arribo de la policía es accesible primero como indicio de la reacción de Eve, y del contra plano que muestra sus figuras a lo lejos ¹⁴ . luego a través de Eve misma, quien suministra la información a Thornhill
2 b	Vagón-dormitorio de Eve. Los policías la interrogan.	As. Pleno (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	As. Total (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	
2 c	El tren sigue su viaje.	Esp. Pleno (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	Esp. Total (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	
2 d	De noche. Vagón-dormitorio de Eve. Se besan.	As. Pleno (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	As. Total (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	
2 e	Vagón-dormitorio de Eve. T, se esconde en el baño.	As. Pleno mediante claves sonoras (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	As. Total (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	

¹³ Esta categoría se construye retroactivamente a partir de la información accesible en 12g.

¹⁴ Es de hacer notar el uso del encuadre y de la profundidad de campo en el desarrollo de esta estrategia.

2 f	Vagón-dormitorio de Eve. Se besan de nuevo..	As. Pleno (Excluido de la identidad y complicidad de Eve)	As. Total (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve)	
2 g	Eve envía una nota a Vandamm, quien la recibe en otro vagón.	(Excluido de la identidad y complicidad de Eve). Esp. Orientado- (Mediante una clave visual=P.P. de Eve + dirección de la mirada). Esp. Pleno respecto a la complicidad de Eve, (Excluido respecto a la identidad de Eve)	(As. Total) (Sustraído de la identidad y complicidad de Eve) Esp. Perspicaz Esp. Total respecto a la complicidad de Eve (Sustraído de la identidad de Eve) ¹⁵	
3 a	Estación de tren de Chicago. Eve y Thornhill disfrazado entre los pasajeros que descienden. La policía busca a Thornhill entre los carga--maletas.	As. Excluido Esp. Pleno As. Excluido	As. Sustraído Esp. Total As. Sustraído	
3 b	Thornhill se afeita en un baño.	As. Excluido	As. Sustraído	
3 c	Salón principal de la estación. Eve telefona a Leonard quien se une a Vandamm.	Esp. Obstruido espacialmente (ensordecido) y Excluido respecto a quién es el interlocutor de Eve. Esp. Orientado por una clave sonora (música) y luego una clave visual (un paneo descubre a Leonard)	Esp. Impotente y Relegado Esp. Perspicaz	
3 d	Eve transmite a Thornhill las instrucciones de Kaplan.	As. Excluido+ Esp. Orientado por una clave sonora (música) respecto al enamoramiento de Eve y luego una clave visual P.P de Eve y titubeo al partir Thornhill	As. Sustraído+ Esp. Perspicaz	
4	Explanada. Thornhill aguarda y es atacado por un avión.	Esp. Orientado por una clave visual (G.P.G autobús). As. Excluido. As. Pleno	Esp. Perspicaz. As. Sustraído (De la verdadera razón de la cita de Thornhill) As. Total	
5 a	La policía descubre el auto robado frente al Hotel Ambassador de Chicago.	As. Obstruido	As. Impotente	Thornhill pretende saber de Kaplan.
5 b	Hall del hotel. Thornhill interroga al portero. Descubre a Eve y la sigue.	As. Obstruido As. Orientado	As. Impotente As. Perspicaz	El descubrimiento de Eve en el hall constituye un indicio pronto seguido por Thornhill
5 c	Recámara de Eve. Thornhill aborda a Eve.	As. Orientado (Respecto a la complicidad de Eve) + Esp. Orientado (Respecto a los sentimientos de Eve) Esp. Orientado (Respecto a la resolución de Eve) As. Orientado (Respecto a la intención de Thornhill) + Esp. Orientado (con respecto a los sentimientos de Eve)	As. Perspicaz + Esp. Perspicaz Esp. Perspicaz As. Perspicaz + Esp. Perspicaz	

¹⁵ En adelante omitiremos las denominaciones de exclusión respecta a la identidad de Eve y sólo nos referiremos a las competencias modales locales pertinentes a los PN en curso.

5 a 1	Thornhill en el baño hace creer a Eve que se ducha. Eve, confiada, se va. Thornhill sale dispuesto a seguirla.	As. Orientado (Eve) por una clave sonora y Excluido de la información visual ¹⁶ As. Pleno (Thornhill). As. Orientado (Eve) As. Orientado (Thornhill) (respecto a la complicidad de Eve)	As. Perspicaz (Eve), Sustraído de la información visual As. Total (Thornhill) As. Perspicaz (Eve)	
6 a	Thornhill llega a la subasta.	As. Orientado (Thornhill)	As. Perspicaz	
6 b 1	Thornhill aborda a Vandamm, Eve y Leonard. Discuten por Eve. Vandamm adquiere la estatuilla.	As. Pleno (respecto a la complicidad de Eve), Excluido de las circunstancias sentimentales de la misma y Excluido de las motivaciones de Vandamm). Esp. Orientado respecto a la motivación de Vandamm por la subasta y Orientado respecto a los sentimientos de Eve por Thornhill.	As. Total (con respecto a la complicidad de Eve), sustraído de las circunstancias sentimentales de la misma y Sustraído de las motivaciones de Vandamm) + Esp. Perspicaz respecto a la motivación de Vandamm por la subasta y Perspicaz respecto a los sentimientos de Eve por Thornhill.	La escena se desarrolla desde tres lugares de observación: uno correspondiente al As. y dos al Esp. Estos tres lugares del Observador son permutados sucesivamente.
6 b 2	El Profesor presencia el altercado. Eve y Vandamm salen. Kaplan provoca un escándalo para propiciar la intervención de la policía y escapar de Vandamm.	Esp. Orientado (presencia del Profesor. As. Excluido (de la presencia y objetivos del Profesor). Esp. Orientado (presencia de Valerian) ¹⁷ . As. Excluido (de la presencia de Valerian)	Esp. Perspicaz (presencia del Profesor) As. Total Esp. Orientado (presencia de Valerian) ¹⁸ As. Sustraído (de la presencia de Valerian) As. Total	
6 c	Thornhill sale entre dos policías. El Profesor hace una llamada telefónica.	As. Excluido (de la acción del Profesor) Esp. Orientado, Obstruido del saber espacial por una obstrucción sonora extradiegética (ensordecido) As. Excluido (de la acción del Profesor)	As. Sustraído (de la acción del Profesor) Esp. Perspicaz, Impotente respecto al saber espacial As. Sustraído (de la acción del Profesor)	

¹⁶ La introducción de las modalidades veredictorias permiten dar cuenta de que esta configuración obedece a una orientación falsa (A través de Eve se define un As. Falsamente Orientado). No obstante, no hemos introducido el estudio de tales modalidades con el fin de hacer énfasis en las categorías desarrolladas en este trabajo.

¹⁷ Tanto en este caso, como en el anterior, hay que decidir entre otorgar el rango de Observador a un Esp. que mira tanto a Vandamm como lo que Vandamm mira (en este caso a su sirviente, en el anterior, la estatuilla). La primera opción se muestra mucho más adecuada a las consideraciones de esta exploración.

¹⁸ Tanto en este caso, como en el anterior, hay que decidir entre otorgar el rango de Observador a un Esp. que mira tanto a Vandamm como lo que Vandamm mira (en este caso a su sirviente, en el anterior, la estatuilla). La primera opción se muestra mucho más adecuada a las consideraciones de esta exploración.

6 c 1	Thornhill conversa con la policía en la patrulla. El Patrullero recibe órdenes de desviarse al aeropuerto. Thornhill se percata y se sorprende.	As. Excluido As. (Espacial y causalmente) Obstruido (por vía sonora y visual) As. Obstruido	As. Sustraído As. Derogado As. Impotente	
7 a	La patrulla llega al aeropuerto.	As. Obstruido	As. Impotente	
7 b	Thornhill en el aeropuerto. El profesor llega. Aborda a Thornhill y le revela el secreto del falso Kaplan. Ambos caminan hacia el avión cuyas turbinas no dejan escuchar lo que el Profesor expone a Thornhill. Cesa el ruido de las turbinas. El profesor convence a Thornhill de que colabore con su causa mediante la revelación de la identidad de Eve como agente.	Esp. Orientado=As. Orientado. Esp. Pleno=As. Pleno. Esp. Obstruido (ensordecido, por vía diegética) (con relación al plan del Profesor) Esp. Orientado	Esp. Perspicaz = As. Perspicaz Esp. Total=As. Total Esp. Impotente Esp. Perspicaz	
8 a	Cafetería del Monte Rushmore. Desde la terraza Thornhill y el Profesor contemplan el monumento de los cuatro presidentes.	Esp. Orientado. Esp. Obstruido	Esp. Perspicaz. Esp. Impotente	Thornhill y el profesor aluden lateralmente a la manera de proteger a Eve sin revelar el plan
8 b	Interior de la cafetería Ante las proposiciones de Thornhill Eve le dispara y Thornhill cae fulminado. Eve se da a la fuga. El Profesor se ocupa de Thornhill	Esp. Obstruido. Esp. Orientado (Respecto a la participación de Eve en el plan)	Esp. Impotente. Esp. Distraído (de la participación de Eve en el plan)	Un plano general sugiere (pero no revela) la cercanía entre Eve y el Profesor y por tanto es índice de la complicidad de ésta
8 c	Estacionamiento de la cafetería. El Profesor introduce a Thornhill dentro de una ambulancia.	Esp. Orientado	Esp. Distraído	
9	En el bosque. El Profesor ayuda a Thornhill a salir de la ambulancia. Eve lo espera cerca de su automóvil. Hablan del asesinato fingido. Thornhill descubre que el Profesor lo ha utilizado y Eve se fuga. El chofer noquea a Thornhill	Esp. Orientado. Esp. Pleno + As. Orientado. As. Pleno (Esp. Excluido Esp. Pleno)	Esp. Distraído. Esp. Total + As. Orientado. As. Total (Esp. Relegado. Esp. Total)	Lentamente es revelada toda la información; por instantes el Esp. es excluido de la presencia y la acción del chofer del Profesor.
0 a	Habitación del hospital. El Profesor cree en el falso arrepentimiento de Thornhill	Esp. Orientado (Respecto a las intenciones de Thornhill + As. Excluido (el Profesor) - As. Pleno	Esp. Perspicaz + As. Sustraído As. Total	
0 b	Thornhill se fuga del hospital.	As. Pleno	As. Total	
1 a	Thornhill llega a la mansión de Vandamm.	As. Pleno	As. Total	
1 b	Llega Valeria y es visto por Thornhill	As. Pleno	As. Total	
1 c	Thornhill detrás de la ventana, escucha la conversación que tiene lugar en el interior de la casa acerca de la próxima partida de Eve, Vandamm y Leonard. Leonard revela a Vandamm la estratagema de Eve y éste decide asesinarla en el avión. T descubre que los microfilms están ocultos en la estatuilla mejicana.	As. Pleno As. Excluido ¹⁹ (De las verdaderas intenciones de Leonard) As. Pleno	As. Total. Relegado. As. Pleno	

¹⁹ Esta exclusión del As. de las intenciones de Leonard funcionan como una orientación falsa. Al desarrollar las imbricaciones de cada categoría modal con las modalizaciones veredictorias, podrá obtenerse (aun cuando no realizaremos tal extensión en el presente trabajo) un mapa detallado de la manera como se controlan las modalidades veredictorias desde las condiciones modales del Observador.

1 d	Thornhill trepa hasta la habitación de Eve. La previene.	As. Pleno	As. Total	
1 e	Thornhill es descubierto por Anna	Esp. Orientado + As. Excluido	Esp. Perspicaz	
1 e a	Eve y Leonard se dirigen a la pista de aterrizaje. Se escucha el disparo. Thornhill aparece en el automóvil y rescata a Eve. Ambos abandonan el auto y se internan en el bosque	Esp. Orientado Esp. Excluido As. Pleno	Esp. Sustraído Esp. Sustraído As. Total	
1 f	Thornhill y Eve escapan de los cómplices de Vandamm.	As. pleno	As. Total	
1 g	Thornhill y Eve sobre el monumento. Valerian cae al vacío., Leonard es abatido en el momento en que pretende liquidar a Thornhill	As. Pleno = Esp. Pleno Esp. Excluido Esp. Pleno Esp. Excluido	As. Total = Esp. Total Esp. Relegado Esp. Total Esp. Relegado	
	Thornhill le pide fuerzas a Eve para que logre escalar hacia él.	Esp. Excluido	Esp. Relegado	
2 a	Eve sube a la litera de un tren y se acuesta al lado de Thornhill	Esp. Orientado. As. Pleno	Esp. Distráído	El cambio en la gestual de Thornhill resulta desconcertante
2 b	El tren penetra en el túnel	Esp. Pleno	Esp. Total	

BIBLIOGRAFIA

BAIZ QUEVEDO, Frank

1995. «El punto de vista en el cine: una propuesta». En *Objeto Visual 2*. Cuadernos de Investigación de la cinemateca Nacional. Caracas.

FONTANILLE, Jacques.

1987. *Le savoir partagé*. Hadés-Benamins, Paris.

GENETTE, Gérard.

1972. *Figures III*. Editions du Seuil, Paris.

GREIMAS, A. J.

1973. «Les actants, les acteurs et les figures» en Chabrol C. et al. *Sémiotique narrative et textuelle*. Paris, Larousse. (trad. esp. Chabrol C. et al. *Semiótica narrativa y textual*. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1978.)